

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

“PSYCHOPREVENTION AND PSYCHOCORRECTION OF
DESTRUCTIVE FAMILY RELATIONSHIPS: PROBLEMS
AND SOLUTIONS” International Scientific-Practical
Conference

Международная научно-практическая конференция
“ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ”

“OILADA DESTRUKTIV MUNOSABATLAR
PSIXOPROFILAKTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR” mavzusida xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO'PLAMI

Termiz - 2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI**

**“OILADA DESTRUKTIV MUNOSABATLAR
PSIXOPROFILAKTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya
MATERIALLARI
2024-yil 19-aprel**

**МАТЕРИАЛЫ
международный научно-практической конференции по теме:
“ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМЫ И
РЕШЕНИЯ”
19 апреля 2024 год**

**MATERIALS
international scientific and practical conference on the topic:
“PSYCHOPREVENTION AND PSYCHOCORRECTION OF
DESTRUCTIVE RELATIONSHIPS IN THE FAMILY: PROBLEMS
AND SOLUTIONS”
April 19, 2024**

Термиз-2024

UO‘K: 159.9:316.362.1(08)

KBK: 88.5ya43

O-37

**“OILADA DESTRUKTIV MUNOSABATLAR PSIXOPROFILAKTIKASI
VA PSIXOKORREKSIYASI: MUAMMO VA YECHIMLAR”.**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Termiz: 2024-yil.

Mazkur to‘plamda psixologiya sohasida respublikamizdagi taniqli olim va mutaxassislar, oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, doktorantlar, va bevosita ishlab chiqarishda faoliyat yuritayotgan amaliyotchi psixologlar, umumta‘lim maktablarining o‘qituvchilari, tadqiqotchilar, magistrlar hamda iqtidorli talabalarning zamonaviy psixologik tadqiqotlar: muammolar, yechimlar, istiqbollari, oila mustahkamligini ta‘minlashda innovatsion-psixologik yondashuvlar, oilaviy munosabatlar destruktiviyasini psixologik tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari: psixoprofilaktika, psixodiagnostika, psixokorreksiya, ijtimoiy psixologik muammolarni bartaraf etishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari va ularning yechimiga doir taklif-mulohazalar o‘z aksini topgan. Mazkur to‘plam materiallaridan barcha turdagi ta‘lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrlar, talabalar hamda sohaga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Anjuman materiallari Termiz davlat universiteti ilmiy-uslubiy kengashining 2024-yil 13 apreldagi № 7 -bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

Mas’ul

X.G.Sharafutdinova – Psixologiya kafedrasini mudiri, dotsent

hay’ati a’zolari:

S.Almardanova, M.Sattorova

Taqrizchilar:

Qodirova A.B. – psixologiya f.f.d.(PhD), dotsent

Karayeva Yu.X. – psixologiya f.f.d.(PhD)

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

ISBN: 978-9910-724-00-8

© “Oilada destruktiv munosabatlar psixoprofilaktikasi va psixokorreksiya: muammo va yechimlar”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami.

© “SURXON ILM NASHRI” nashriyoti, 2024-y.

TUSHUNISH VA TUSHUNTIRISH MUAMMOSINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TAHLILI

Eshnazarov Murod Karimovich
Termiz davlat universiteti doktoranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada tushunish va tushuntirish mazmuni va falsafiy jihatlari, matnni tushunish va tushuntirishning o'ziga xos hususiyatlari, tushunish jarayoni sodir bo'lishi uchun zaruriy pedagogik va psixologik omillar, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy hodisalarni tushunish va uni tinglovchiga tushuntirishning falsafiy pedagogik jihatlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: tushunish, tushuntirish, matn, mazmun, so'z, pedagog, tasavvur, talqin qilish, til stixiyasi, dialog, qobiliyati, moddiy olam, qadriyat, olam, yondashuv, an'analar, rasm-rusumlar, urf-odat, ramz, belgi.

Inson hodisalarning mohiyatini va o'zaro bog'liqliklarini mantiqiy vositalarsiz aniq his qila oladi. Bunda hodisa individning maqsadi bilan uyg'unlashib ketadi, uning maqsadga muvofiq aks etishini ta'minlaydi. Jumladan, boshqa kishining xulqini, uning fikri va harakat motivini tushuna oladi. Ijtimoiy madaniyat, tarixiy voqealar, obidalar, yozma yodgorliklar mohiyatini individ xuddi shu asnoda tushunib yetadi. Hayvonlar tabiati, hodisalar to'g'risidagi taassurotlar bilan hozirgisining o'zaro o'xshashligini tez tushunish imkonini beradi.

Tushunish va uning bilish (va tushuntirish) bilan o'zaro nisbati muammosi ko'pdan beri muhokama qilinadi. U bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va ko'p jihatdan bahslidir. Masalan, Diltey tushunishni matn muallifining ma'naviy dunyosiga kirish sifatida tavsiflagan bo'lsa, Xaydegger uchun tushunish insonning borliqqa o'ziga xos munosabati, insonning dunyoda mavjud bo'lish usulidir. Gadamer fikriga ko'ra, o'tmish madaniyatini tushunish talqin qiluvchining o'zini tushunishi bilan uzviydir. Shu sababli tushunish predmetini muallif matnga joylagan ma'no emas, balki mazkur matn orqali anglab yetilishi lozim bo'lgan moddiy mazmun («ishning mohiyati») tashkil etadi. Bunda, Gadamer fikriga ko'ra, har qanday tushunish til muammosidir: unga «til mediumi»da erishiladi (yoki erishilmaydi) va isbotlashni taqozo etmaydi.

Tushunishning ishtirokisiz muomalani davom ettirish, harakatlarni muvofiqlashtirish, anglanilgan xatti-harakatni amalga oshirish va ta'sir o'tkazishning imkoni yo'q. Tushunish keng ko'lamdagi fanlar (psixologiya, filologiya, filosofiya, sotsiologiya, tarix) tomonidan tadqiq etiladi. Tushunish muammosi bilan maxsus shug'ullanadigan germevtika fani mavjud. Tushunish jarayoni muqarrar ravishda tushunishga harakat qilinayotgan narsaga qo'shimcha ma'no yuklash bilan bog'liq. Binobarin, matnni muallif qanday tushungan bo'lsa, shunday tushunishning o'zi yetarli emas. Demak, tushunish ijodiy jarayon va u muallif yuklagan ma'noni aynan aks ettirishnigina emas, balki unga tanqidiy baho berish, ijobiy jihatlarni saqlab qolish, ma'noni hozirgi voqelikning mazmuni bilan boyitishni nazarda tutadi.

Hozirgi adabiyotlarda tushunish turlari, tiplari va daraja-larining har xil tasniflari mavjud. Masalan, G.I. Ruzavin tushunishning uch asosiy turini farqlaydi. Matnlarni,

badiiy adabiyot va san'at asarlarini, shuningdek odamlarning turli vaziyatlardagi qilmishlari va harakatlarini talqin qilish bilan bog'liq tushunish. Bu yerda ma'noni intuitiv tushunishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Bu tushunishning birinchi darajasi. Tushunishning ikkinchi darajasi tadqiqotning boshqa, xususan: mantiqiy-metodologik, aksiologik, kulturologik vosita va metodlarini jalb qilishni taqozo etadi. Dialogda til vositasida aloqa qilish jarayonida yuzaga keladigan tushunish. Tushunish yo tushunmaslik natijasi bu yerda suhbatdoshlar o'z so'zlariga qanday ma'no yuklashiga bog'liq. Bir tildan boshqa tilga tarjima qilish bilan bog'liq tushunish. Bu yerda o'zga tilda ifodalangan ma'noni ona tili so'zlari va gaplari yordamida ifoda etish va saqlash nazarda tutiladi.

Tushunish - muayyan hodisaning ma'nosini, uning dunyodagi o'rnini, yaxlit bir butun tizimdagi funksiyalarini tushunib yetish demak. U borliqning ma'nolarini teran anglab yetishga ko'maklashadi. Tushunish jarayoni insonning o'zini qurshagan olamni bilish jarayoni bilan uzviy bog'liq, ammo bunda inson faqat bilish faoliyati bilangina cheklanmaydi. Tushunish muammolari bilish nazariyasi masalalarini chetga siqib chiqara olmaydi, ular keng ijtimoiy-madaniy nuqtai nazardan bilish va predmetli-amaliy faoliyatning dialektik birligi asosida tahlildan o'tkazilishi lozim.

Tushunish jarayoni sodir bo'lishi uchun quyidagilar zarur: -"har qanday tabiatli matnda ifodalangan predmet; -unda ma'noning mavjudligi; -mazkur ma'no to'g'risidagi dastlabki tasavvur; -matnni talqin qilish, ya'ni matnning mazmunini tushunish; -til stixiyasi; -dialog yuritish qobiliyati; -o'z fikrini bildirishga intilish, boshqacha fikrlaydigan odamga so'z berish, uning aytganlarini hazm qila olish; -ayni bir matn bir nechta ma'noga ega bo'lishini nazarda tutish; -matnning predmet mazmunini hozirgi davrning madaniy tafakkuri tajribasi bilan bog'lash".

Tushunish tavsiflash, tushuntirish va talqin qilish bilan bir qatorda, ilmiy bilim faoliyatining asosiy muolajalariga kiradi. Tushunishni tadqiq qilishga nisbatan ko'p sonli yondashuvlar mazkur jarayon uni boshqa intellektual jarayonlar va gnoseologik operatsiyalardan ajratadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Tushunish inson faoliyatining ma'nolarini tushunish va ma'no hosil qilish tarzida kelishi mumkin. Tushunish boshqa odamning «ma'nolar olami»ga kirib borish, uning fikrlari va o'y-kechinmalarini tushunib yetish va ularni talqin qilish bilan bog'liq. Tushunish – ma'noni qidirish demak, zero, faqat ma'noli narsanigina tushunish mumkin. Mazkur jarayon o'zaro aloqa, muloqot va dialog sharoitlarida sodir bo'ladi. Tushunishni o'z-o'zini tushunishdan ajratish mumkin emas. U til stixiyasida sodir bo'ladi. Gadamerning ta'biri bilan aytganda, u bizda, bizning hozirgi dunyomizda zohir. Madaniy merosning uzluksizligini ta'minlovchi an'ana qamrovli ma'no universumiga reallik baxsh etadi.

Hozirgi zamon fransuz germevtikasining vakili Pol Rikeming fikricha, tushunish hech qachon bilishdan ajralmaydi, balki «ma'noni o'zlashtirish faoliyatining bosqichi» hisoblanadi. Tushunish - fikr yuritish orqali timsolda yashirin ma'noni aniqlash demakdir. Bunda Riker quyidagi holatlardan kelib chiqadi:

a)germevtika—izchil talqin qilish jarayoni;

b) talqinlarning xilma-xilligi hermenevtikaning mohiyatini tashkil etadi;

d) tushunish - bir ong tom onidan uzatiladigan, ikkinchi ong esa uni tashqi ifodalar orqali qabul qilib oladigan beigilar ma'nosini tushunib yetish jarayoni;

e) ayni bir matn bir nechta ma'noga ega va bu ma'nolar bir-biriga qo'shib, qatlam hosil qiladi".

Tushunishning o'ziga xos alohida xususiyati shundan iboratki, inson o'zi tahlil qilayotgan narsa va hodisalarning ichki murakkab aloqalari, bog'lanishlarini aniq sezadi. Oldin mexanik ravishda o'zlashtirilgan, hatto ma'nosi anglanilmagan ma'lumotlar, sababiy bog'liqliklar tushunish tufayli mantiqan muayyan tartibga, bir xil mantiqiy tizimga keltirilishi mumkin. Masalan, matematik nazariyani dalillash, formulalarni, tabiatshunoslik bilimlarini tushunish xuddi shu tariqa kechadi. Hozirgi adabiyotlarda tushunishning turlari, tip va darajalari har xil tasniflanadi. Masalan, G .I. Ruzavin tushunishning uch asosiy tipini ajratadi:

a) "dialogda, til vositasida, aloqa qilish jarayonida yuzaga keladigan tushunish. Tushunish yotushunmaslik natijasi suhbatdoshlar o'z so'zlariga qanday ma'no yuklashiga bog'liq.

b) bir tildan boshqa tilga tajim a qilish bilan bog'liq tushunish. Bu y yerda o 'zga tilda ifodalangan ma'noni ona tili so'zlari va gaplari yordamida ifoda etish hamda saqlash nazarda tutiladi.

d) matnlarni, badiiy adabiyot va san'at asarlarini, shuningdek, odamlarning turli vaziyatlardagi qilmish va harakatlarini talqin qilish bilan bog'liq tushunish". Bu yerda ma'noni intuitiv tushunishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Bu tushunishning birinchi darajasi. Tushunishning ikkinchi darajasi tadqiqotning mantiqiy-metodologik, aksiologik, vosita va metodlarini jalb qilishni taqozo etadi.

Tushunishni hozirgi davrgi davrga bog'lash kerakmi? Mazkur masala yuzasidan ikki asosiy yondashuv mavjud:

Birinchi yondashuvga ko'ra, matnni muvofiq tarzda tushunishga muallif yuklagan ma'noni ochib berishni nazarda tutadi. Ya'ni avtor yuklagan ma'noni hech qanday qo'shimcha va o'zgar-tirishlarsiz, mumkin qadar sof shaklda aniqlash lozim. Lekin amalda bunday bo'lmaydi, zero, har bir davr matnga (masalan, san'at asarlariga) o'z mezonlari bilan yondashadi. Tushunish jarayoni muqarrar ravishda tushunishga harakat qilinayotgan narsaga qo'shimcha ma'no yuklash bilan bog'liq. Binobarin, matnni muallif qanday tushungan bo'lsa, shunday tushunishning o'zi yetarli emas. Demak, tushunish ijodiy jarayon va u muallif yuklagan ma'noni aynan aks ettirishnigina emas, balki unga tanqidiy baho berish, ijobiy jihatlarini saqlab qolish, ma'noni hozirgi voqelikning mazmuni bilan boyitishni nazarda tutadi.

Ikkinchidan, ma'no yo'nalishga ega, ya'ni u nimaningdir provard maqsadi (hayot mazmuni tarix mazmuni va h.k.). Matnni «ma'naviy madaniyatning moddiylashtirilgan ifodasi» deb tushunishdan kelib chiqib, matnlarda ob'ektivlashgan sub'ektiv ma'nolarni predmetlashtirish, «ular orqali odamlarning ovozlari eshitish» va ular yordamida o'tgan zamonlar, boshqa madaniyatlarning «ruhi»ga kirib borish ijtimoiy-gumanitar bilimning muhim metodologik muammosidir. Ma'no hosil qilish jarayonlari ob'ektiv tarzda an'analar, rasm-rusumlar, urf-odatlar va ramzlar sohasida

sodir bo‘ladi va tilda ifoda etiladi. Gadamerning ta‘biri bilan aytganda, u bizda, bizning hozirgi dunyomizda zohir.

Muallifning matnini tushunishi – mana shunday tushunishlarning biri. Asar bir paytning o‘zida bir nechta ma‘noga ega bo‘ladi. Uning ramziyligi ham ana shundadir. Zotan, ramz obraz emas, balki ma‘nolar to‘plamidir. Shuning uchun ham matnini tushunish unga asar (matn, san‘at asari va sh.k.) muallifi, shuningdek talqin qiluvchi joylagan ma‘nolar bilangina cheklanishi mumkin emas. M.M.Baxtin ta‘biri bilan aytganda, tushunish yaxshiroq bo‘lishi mumkin va lozim, u matnini to‘ldiradi, faol ijodiy xususiyat kasb etadi. Ammo matnini tushunish uni talqin qilishning muayyan tarixiy sharoitlariga bog‘liqligi uni sof psixologik va sub‘ektiv jarayonga aylantirmaydi. Ikkinchidan, serma‘nolilik birdan va darhol namoyon bo‘lmaydi, chunki ma‘nolar yashirin, potensial mavjud bo‘lishi va faqat kelgusi davrlarda rivojlanish uchun qulay sharoitlarda o‘zini namoyon etishi mumkin. tarixiy rivojlanish jarayonida matnning ma‘nosi o‘zgaradi. Har bir davr – ayniqsa, buyuk asarlarda – yangi nimadir kashf etiladi. Yangicha tushunish eski ma‘noni bekor qiladi, unga qayta baho beradi.

Matnini tushunish – tayyor natija emas, balki dialektik jarayon, turli madaniy dunyolar dialogi, “o‘zining–o‘zganing” ma‘nolari to‘qnashuvi natijasi, matnlar, shaxslar va madaniyatlar dialogi. O‘zga madaniyatga oid matnini tushunish – hozirgi madaniyatimizda tug‘ilayotgan savollarga javoblar topish demak.

Tushuntirish odatda tavsiflash bilan chambarchas bog‘liq va ilmiy bashoratning negizini tashkil etadi. Shuning uchun ham tushuntirish deganda umumiy tarzda muayyan fakt yoki hodisani umumlashtirishni tushunish mumkin. Tushuntirish ob‘ektning mohiyatini ochib berish bilan birga, tushuntirishni asoslashda foydalanilgan bilimlarga aniqlik kiritish va ularni rivojlantirishga ham ko‘maklashadi.

Tushuntirish vazifalarini hal qilish ilmiy bilim va uning konseptual apparati rivojlanishining muhim stimolidir. Tushuntirish – insonning hamkorlik fao-liyatida bilish jarayonlari ob‘ektiga kirgan narsa va hodisalarning mohiyatini fikr uzatish, o‘zaro ta‘sir o‘tkazish, ta‘-sirlanish, muloqot, taqlid yordami bilan oydinlashtirish, xotiradagi bilimlar va ijtimoiy tajribalar bilan ularni uyg‘unlashtirgan holda tushunish sari yetak-lovchi aqliy faoliyat. Tushuntirish hamkor-lik faoliyatida (fikrni izohlovchi –fikrni qabul qiluvchi ishtirokida) indi-vidual, trialogik, poliologik shakllarida amalga oshiriladi. O‘zining muddati, ko‘la-mi, uzatish vositalari, verbal va nover-bal nutq turlari ustuvorligi bilan bir-biridan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi T.: “O‘zbekiston” - 2009. 41b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. PF-5847-son 08.10.2019. //www.lex.uz
3. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: - “O‘zbekiston” - 2016. 59 b.

4. Shermuhamedova. N. Falsafa va fan metodologoyasi. T., «Aloqachi», 2008, 312-316 bet
5. Allayarova S. Badiiy ijod germeneytikasi. Uslubiy qo'llanma. –T.: Universitet, 2011.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ У РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

*Эшкувватов Ильхом Саъдуллаевич
преподаватель Термезского государственного университета*

Аннотация. В этой статье рассматриваются размышления навыков о формировании системного мышления у социального работника.

Ключевые слова: социальность, мышление, системное мышление, критическое мышление, навыки, социальный педагог, социальный работник.

Социальная работа-сложная область, требующая критического и систематического мышления для удовлетворения различных потребностей профессионалов, семей и сообществ. Навыки системного мышления необходимы социальным работникам, поскольку они решают сложные социальные проблемы, разрабатывают вмешательства и поддерживают социальные изменения. В этой статье мы исследуем теоретические основы, которые могут помочь социальным работникам развить навыки системного мышления.

Системное мышление-важный компонент практики социальной работы, включающий системный и аналитический подход к решению проблем и принятию решений. В области социальной работы практики часто сталкиваются со сложными проблемами, для эффективного решения которых требуется системная основа. Понимая системное мышление и его применение в социальной работе, профессионалы могут повысить свою способность оценивать ситуации, разрабатывать вмешательства и методично и стратегически оценивать результаты. Системное мышление предполагает системный подход к решению проблем и принятию решений, учитывающий все соответствующие факторы и их взаимосвязь. В практике социальной работы системное мышление помогает профессионалам анализировать сложные ситуации, выявлять закономерности и разрабатывать эффективные вмешательства. Понимая основные теории, поддерживающие системное мышление, работники социальной работы могут повысить свою способность всесторонне оценивать ситуации и применять доказательную практику.

Одной из основных теоретических основ совершенствования навыков системного мышления в социальной работе является Теория систем. Теория систем утверждает, что люди существуют в более крупных системах, таких как семьи, сообщества и общества, которые влияют на их поведение и опыт. Работники социальной работы, применяющие теорию системы, признают

<i>Бекболаев Ж.Ж. Талабаларда ижтимоий установакалар шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари(GDU)</i>	367
<i>Beknazarova L.S. Bilimlarni o'zlashtirishda pedagogik va ijtimoiy-psixologik innovatsion yondashuv (QarDU)</i>	372
<i>Бозорова М.Қ., Омонова Н. Значение национального образования в развитии культуры общения (TerDU)</i>	375
<i>Bozorova R.Talabalrda iroda yetishmasligi va uni yuzaga keltiruvchi psixologik omillar (TerDU)</i>	380
<i>Эргашев Н.Х Шахс деструкцияси психопрофилактикасида муסיқанинг ўрни (TDPI)</i>	385
<i>Djurayev T.S O'smirlarni milliy qadriyatlar asosida komil inson qilib tarbiyalashning psixologik jihatlari (TerDU)</i>	388
<i>Eshmo'minova X.R. Amaliyotchi psixologning kasbga yo'naltirish faoliyatining muammo va yechimlari (TerDU)</i>	392
<i>Eshnazarov M.K. Tushunish va tushuntirish muammosining pedagogik va psixologik tahlili (TerDU)</i>	394
<i>Эшкувватов И.С.Теоретические основы совершенствования навыков системного мышления у работников социальной работы (TerDU)</i>	398
<i>Ibragimova Z.O. Ijtimoiy tarmoqlarning o'spirin o'quvchilar dunyoqarashi shakllanishidagi ta'siri (TU)</i>	401
<i>Жураева В.Ф. Психологическое влияние религии на формирование конформизма у детей TerDU</i>	403
<i>Yo'ldoshev I. Alisher Navoiy hayoti va ijodida psixologik omillar (O'DSMI)</i>	407
<i>Jo'rayev A.Q. Milliy an'ana va qadriyatlarning tarbiyaviy ahamiyati (TISU)</i>	410
<i>Jo'rayeva G.M. O'quvchilardagi agressiv munosabatlarni kelib chiqish sabablari va profilaktika qilish imkoniyatlari (DIPU)</i>	414
<i>Konratbaeva A. Kichik maktab yoshida agressiv xulq-atvor psixodiagnostikasi (Ajiniyoz nomidagi NDPI)</i>	418
<i>Luqmonov A.S. homiladorlik davrida emosional holatlar namoyon etilishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari (G'ijduvon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi)</i>	422
<i>Muratova D.E.Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv qiziqishini rivojlantirish (TDPU)</i>	426
<i>Мирзаев М.Ж. Ёшлар маънавий тафаккурини тарбиялашда мактаб, оила ва маҳалла ҳамкорлигининг ўрни ва аҳамияти (TerDU)</i>	429
<i>Мурадуллаева Д.М. Деструкциянинг талабалар ижтимоий интеллектга таъсири (TerDU)</i>	433
<i>Normo'minova D.E. Xavotirli psixik holatlarda kognitiv psixoterapiyani qo'llash va tahliliy darajasi (TerDU)</i>	436
<i>Ne'matullayeva S.X. Maktab amaliyotida art-terapiyadan foydalanish (TDPU)</i>	439
<i>Ne'matullayeva F. Ijtimoiy muammolar sifatida o'smirlarda muammoli internetdan foydalanishni o'rganish (TerDU)</i>	442

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI**

**“OILADA DESTRUKTIV MUNOSABATLAR PSIXOPROFILAKTIKASI VA
PSIXOKORREKSIYASI: MUAMMO VA YECHIMLAR” mavzusida xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI
2024 yil 19-aprel**

**МАТЕРИАЛЫ
международный научно-практической конференции по теме:
“ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ”
19 апреля 2024 год**

**MATERIALS
international scientific and practical conference on the topic:
“PSYCHOPREVENTION AND PSYCHOCORRECTION OF DESTRUCTIVE
RELATIONSHIPS IN THE FAMILY: PROBLEMS AND SOLUTIONS”
April 19, 2024**

Muharrir: X.Sharafiddinova
Musahhah: O.Nizomiddinov
Texnik muharrir: A.Bo‘riyev
Kompyuterda sahifalovchi: F.Abdimurodov

Terishga 15.04.2024-yilda berildi.
Bosishga 17.04.2024-yilda ruxsat etildi.
Bichimi 60x84 ¹/₁₆. Hajmi 37 bosma taboq.
Buyurtma № 37. Times New Roman garniturasini.
Ofset usulda chop etildi. 100 nusxada. 592 bet.

“SURXON ILM NASHRI” nashriyoti.
Termiz davlat universiteti NMM bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Termiz shahri, “Barkamol avlod” ko‘chasi, 43-uy.

